

Licitações e contratos na Administração Pública: uma análise introdutória à luz da lei 14.133/2021

Bidding and contracts in Public Administration: an introductory analysis in light of law 14.133/2021

Camila Carvalho da Silva¹

11

Resumo: Este artigo apresenta uma visão conceitual e introdutória sobre contratos e licitações no âmbito da Administração Pública brasileira, com enfoque na Lei nº 14.133/2021, a Nova Lei de Licitações e Contratos, que institui o atual regime jurídico das contratações públicas. Inicia-se com a conceituação de contratos administrativos e a função da licitação como instrumento de seleção da proposta mais vantajosa, destacando sua relevância para a gestão pública e a efetividade dos serviços prestados à sociedade. Em seguida, aborda-se o contexto histórico das legislações anteriores, como a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações (Lei nº 12.462/2011), para então analisar as principais características, princípios, inovações e desafios da nova legislação. A análise busca demonstrar como a Lei nº 14.133/2021 representa um marco de modernização, visando aprimorar a eficiência, a transparência e a segurança jurídica nos processos de aquisição e contratação governamentais.

Palavras-chave: Contratos Administrativos; Licitação; Administração Pública; Lei nº 14.133/2021; Nova Lei de Licitações.

Abstract: This article presents a conceptual and introductory overview of contracts and bidding within the scope of Brazilian Public Administration, focusing on Law No. 14.133/2021, the New Public Procurement and Contracts Law, which establishes the current legal framework for public contracting. It begins with the conceptualization of administrative contracts and the role of bidding as an instrument for selecting the most advantageous proposal, highlighting its relevance to public management and the effectiveness of services provided to society. Next, it addresses the historical context of previous legislation, such as Law No. 8.666/1993, the Bidding Law (Law No. 10.520/2002), and the Differentiated Public Procurement Regime (Law No. 12.462/2011), and then analyzes the main characteristics, principles, innovations, and

¹ Aluna do Programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional da Universidade Federal de Catalão-UFCAT. E-mail: camila.carvalho@ufcat.edu.br

Recebido em: 12 /11/2025

Aprovado em: 27/01/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

challenges of the new legislation. The analysis seeks to demonstrate how Law No. 14.133/2021 represents a milestone in modernization, aiming to enhance efficiency, transparency, and legal certainty in governmental acquisition and contracting processes.

Keywords: Administrative Contracts; Public Procurement; Public Administration; Law No. 14.133/2021; New Public Procurement Law.

1 Introdução

A Administração Pública, para o adequado cumprimento de sua função constitucional voltada à satisfação do interesse coletivo, necessita adquirir bens, contratar serviços, executar obras e, quando pertinente, alienar patrimônios que não mais atendam às finalidades públicas. Diferentemente do setor privado, em que as relações contratuais se orientam pela autonomia da vontade, no âmbito público prevalece o princípio da legalidade, segundo o qual toda atuação administrativa deve estar estritamente fundamentada em norma jurídica. Nesse cenário, a licitação consolida-se como instrumento essencial de concretização dos princípios da isonomia, da transparência e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, configurando-se como eixo estruturante da gestão responsável dos recursos públicos (Niebuhr, 2021).

A licitação, portanto, ultrapassa a condição de mero procedimento formal, assumindo papel estratégico na organização da atividade administrativa e no fortalecimento da confiança social nas instituições públicas. Ao disciplinar previamente as formas de contratação estatal, esse instituto contribui para a racionalização das decisões administrativas, a mitigação de práticas arbitrárias e a ampliação dos mecanismos de controle e fiscalização. Tal compreensão dialoga com a literatura jurídica contemporânea, que reconhece a centralidade da legalidade e da segurança jurídica como pressupostos para a eficiência administrativa e para a proteção do interesse público em contextos de crescente complexidade normativa (Pacheco; Melo; Santos, 2025).

Durante longo período, o regime jurídico das contratações públicas no Brasil foi regulado predominantemente pela Lei nº 8.666, de 1993, a qual representou um marco normativo ao sistematizar regras aplicáveis a obras, serviços, compras e alienações no âmbito estatal. Todavia, com o passar dos anos, evidenciaram-se limitações significativas dessa legislação, sobretudo em razão de seu excessivo formalismo, da morosidade procedimental e da dificuldade de incorporação de práticas inovadoras compatíveis com as demandas contemporâneas de eficiência e controle. Essas fragilidades impulsionaram o debate jurídico e

institucional acerca da necessidade de um novo marco legal para as contratações públicas (Niebuhr, 2021).

Nesse contexto, foi promulgada a Lei nº 14.133, de 2021, denominada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, com o propósito de modernizar o regime jurídico das contratações públicas, promovendo maior integração entre eficiência administrativa, transparência e segurança jurídica. A nova legislação reflete um movimento mais amplo de reestruturação do Estado, alinhado às transformações institucionais e tecnológicas que impactam a atuação pública, exigindo do gestor não apenas observância estrita da legalidade, mas também capacidade de planejamento, governança e gestão de riscos, em consonância com princípios constitucionais e boas práticas administrativas.

O presente artigo tem como objetivo oferecer uma visão introdutória e sistematizada sobre o universo das licitações e contratos administrativos no Brasil, situando a Lei nº 14.133/2021 como o atual marco normativo das contratações públicas. Para tanto, parte-se da conceituação dos contratos administrativos e da função da licitação no setor público, analisa-se o percurso legislativo que antecedeu a nova lei e, por fim, apresentam-se suas principais inovações e desafios interpretativos. Pretende-se, assim, fornecer uma base conceitual sólida para estudantes e profissionais do Direito interessados em compreender os fundamentos e as recentes transformações que permeiam o regime jurídico das contratações públicas.

2 Conceitos Fundamentais

2.1 Contratos na Administração Pública

A compreensão do processo licitatório exige, como ponto de partida, a análise do resultado jurídico que dele decorre, o contrato administrativo. Em termos gerais, o contrato pode ser definido como um acordo de vontades destinado a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Todavia, quando a Administração Pública figura como parte contratante, esse ajuste submete-se a um regime jurídico específico, regido pelo direito público e orientado pela supremacia do interesse coletivo. Tal configuração decorre da necessidade de subordinar a atuação estatal aos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, especialmente a legalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (Di Pietro, 2021).

A distinção entre contratos administrativos e contratos privados reside, fundamentalmente, na assimetria da relação jurídica estabelecida. Enquanto nos contratos privados prevalece a autonomia da vontade e a igualdade formal entre as partes, nos contratos

administrativos a Administração Pública detém prerrogativas especiais que a colocam em posição jurídica diferenciada em relação ao particular contratado. Essas prerrogativas não constituem privilégios arbitrários, mas instrumentos jurídicos indispensáveis para assegurar que a execução contratual esteja permanentemente orientada à satisfação do interesse público, que se sobrepõe aos interesses individuais envolvidos no ajuste (Di Pietro, 2021).

Essas prerrogativas administrativas manifestam-se, de forma concreta, nas chamadas cláusulas exorbitantes, que integram o núcleo estrutural do regime jurídico dos contratos administrativos. Entre elas, destacam-se a possibilidade de alteração unilateral do contrato para adequação às necessidades supervenientes do interesse público, a rescisão unilateral por razões de interesse público ou inadimplemento do contratado, o dever-poder de fiscalização da execução contratual e a aplicação de sanções administrativas. Tais mecanismos conferem à Administração instrumentos de controle e correção indispensáveis à regularidade da execução e à preservação da finalidade pública do ajuste.

O dever de fiscalização, em particular, assume papel central na moderna gestão dos contratos administrativos. Conforme demonstram Pacheco, Melo e Santos (2025), a fiscalização contratual não pode ser compreendida como ingerência ilimitada sobre a atividade do contratado, mas como atividade técnica, sistemática e formalizada, orientada por critérios objetivos de acompanhamento e controle. A ausência de registros formais, de medições adequadas e de ordens de serviço devidamente motivadas compromete a transparência da execução e fragiliza a capacidade da Administração de prevenir irregularidades e responsabilizar eventuais inadimplementos.

Nesse contexto, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato emerge como elemento essencial à estabilidade da relação contratual. A equação econômico-financeira, formada no momento da contratação, constitui parâmetro jurídico para eventuais recomposições em hipóteses excepcionais, como fatos imprevisíveis ou alterações unilaterais justificadas pela Administração. Niebuhr (2021) ressalta que tais recomposições não configuram benefício ao contratado, mas mecanismo jurídico de preservação da comutatividade do vínculo e de garantia da continuidade do serviço público, em observância aos princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

A literatura especializada também evidencia a relevância da formalização das rotinas de gestão contratual como instrumento de racionalização da atuação administrativa. Pacheco, Melo e Santos (2025) destacam que a adoção de planos de medição, critérios objetivos de

aceitação, indicadores de desempenho e prazos definidos de resposta contribui para a redução de conflitos, para o aumento da previsibilidade da execução e para o fortalecimento do controle administrativo. Tais práticas permitem à Administração Pública exercer suas prerrogativas de forma técnica e proporcional, mitigando riscos de judicialização e de paralisação indevida dos contratos.

Dessa forma, as prerrogativas que caracterizam os contratos administrativos encontram fundamento direto na indisponibilidade do interesse público e na necessidade de assegurar a continuidade, a eficiência e a regularidade dos serviços prestados à coletividade. Os contratos administrativos não se limitam a formalizar vínculos jurídicos entre a Administração e o particular, mas constituem instrumentos centrais de execução das políticas públicas, articulando legalidade, planejamento, controle e resultados no âmbito da gestão pública contemporânea.

2.2 Licitação: Conceito e Finalidade

A licitação consiste em procedimento administrativo formal por meio do qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para a celebração de contratos, assegurando a observância do princípio da isonomia entre os interessados. Seu fundamento constitucional encontra-se no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que estabelece a obrigatoriedade da licitação como regra para as contratações públicas, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. Ao impor critérios objetivos e previamente definidos, a licitação limita a discricionariedade administrativa e submete a atuação estatal a padrões de legalidade, transparência e controle jurídico (Brasil, 1988).

A finalidade da licitação não se restringe à obtenção do menor preço, mas envolve a seleção de propostas que atendam, de forma integrada, aos critérios de qualidade, técnica, economicidade e eficiência. A vantajosidade deve ser compreendida de maneira ampla, considerando o custo global do contrato, a capacidade técnica do licitante e a adequada execução do objeto contratado. Essa compreensão alinha-se à lógica contemporânea de gestão pública orientada à racionalidade administrativa e à proteção do interesse público material, superando uma visão meramente economicista das contratações estatais (Niebuhr, 2021).

A licitação exerce, ainda, função essencial como instrumento de controle da atividade administrativa. Ao estruturar procedimentos públicos, competitivos e fiscalizáveis, o instituto licitatório permite o acompanhamento da atuação estatal pelos órgãos de controle interno e

externo, bem como pela sociedade. Conforme demonstram Pacheco, Melo e Santos (2025), a formalização dos procedimentos decisórios constitui elemento central para a segurança jurídica, pois reduz espaços de arbitrariedade, fortalece a previsibilidade das decisões administrativas e amplia a confiança institucional nos processos públicos.

Os princípios que regem a licitação estruturam todo o procedimento e orientam a interpretação das normas aplicáveis. Além dos princípios constitucionais da Administração Pública, a licitação fundamenta-se em princípios específicos, como o da isonomia, o do julgamento objetivo e o da vinculação ao instrumento convocatório, os quais asseguram tratamento equânime aos licitantes e impedem alterações discricionárias das regras do certame. Esses princípios funcionam como garantias jurídicas tanto para a Administração quanto para os particulares, conferindo estabilidade e coerência ao procedimento licitatório (Lima, 2014).

A Lei nº 14.133, de 2021, ao instituir o novo regime jurídico das licitações e contratos administrativos, reforça esses princípios e introduz o planejamento como eixo estruturante das contratações públicas. A exigência de estudos técnicos preliminares, análise de riscos e definição clara do objeto evidencia a compreensão de que a licitação integra um ciclo mais amplo de governança administrativa. Essa perspectiva dialoga com as reflexões de Pacheco, Melo e Santos (2025), ao destacar que a previsibilidade e a racionalização dos processos decisórios constituem pressupostos indispensáveis para a eficiência e a segurança jurídica na Administração Pública.

Nesse contexto, a licitação assume papel estratégico na concretização das políticas públicas e na promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Ao organizar racionalmente as contratações, o procedimento licitatório contribui para a adequada aplicação dos recursos públicos, para a prevenção de desperdícios e para o fortalecimento da legitimidade das ações governamentais. Assim, a licitação não se configura apenas como exigência formal, mas como instrumento jurídico essencial à efetividade da Administração Pública contemporânea e à realização do interesse coletivo.

2.3 Modalidades de Licitação

No ordenamento jurídico brasileiro, as modalidades de licitação sempre desempenharam papel central na organização das contratações públicas, pois definem os procedimentos adequados conforme a natureza do objeto e o vulto da contratação. Sob a égide

da Lei nº 8.666, de 1993, eram previstas as modalidades de concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, às quais posteriormente se somou o pregão, instituído como mecanismo voltado à aquisição de bens e serviços comuns. Esse modelo, embora funcional em seu contexto histórico, revelou limitações relacionadas à excessiva fragmentação procedimental e à dificuldade de adaptação às novas demandas administrativas (Alves, 2020).

A promulgação da Lei nº 14.133, de 2021, promoveu significativa reorganização das modalidades licitatórias, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência ao sistema de contratações públicas. A nova legislação extinguiu as modalidades de convite e tomada de preços, consideradas pouco compatíveis com os princípios contemporâneos de transparência e competitividade, e manteve a concorrência, o concurso, o leilão e o pregão. Essa simplificação busca reduzir ambiguidades interpretativas e fortalecer a padronização dos procedimentos licitatórios, contribuindo para maior segurança jurídica na atuação administrativa (Alves, 2020). Nesse novo regime, o pregão consolidou-se como modalidade preferencial para a contratação de bens e serviços comuns, especialmente em razão de sua estrutura procedimental mais célere e competitiva. Ao priorizar critérios objetivos de julgamento e permitir ampla participação de licitantes, o pregão favorece a obtenção de propostas economicamente mais vantajosas e amplia a transparência do certame. Essa centralidade atribuída ao pregão reflete a busca por maior eficiência administrativa, alinhando o procedimento licitatório à lógica de resultados que orienta a gestão pública contemporânea (Niebuhr, 2021).

Além da reorganização das modalidades tradicionais, a Lei nº 14.133/2021 introduziu o diálogo competitivo, modalidade inspirada em experiências do direito europeu e destinada a contratações de alta complexidade técnica ou inovação. Essa modalidade permite interação estruturada entre a Administração e os licitantes previamente selecionados, com o objetivo de desenvolver soluções aptas a atender necessidades que não podem ser plenamente definidas de forma prévia. O diálogo competitivo representa um avanço conceitual ao reconhecer limites do modelo tradicional de licitação diante de objetos complexos e de elevado grau de incerteza (Alves, 2020).

A introdução do diálogo competitivo evidencia uma mudança paradigmática na concepção das contratações públicas, ao deslocar o foco exclusivo do procedimento para a qualidade da solução contratada. Ao admitir a construção conjunta de alternativas antes da apresentação das propostas finais, essa modalidade amplia a capacidade decisória da Administração Pública e reforça o papel do planejamento como etapa essencial do processo

licitatório. Tal inovação demanda, contudo, elevado grau de capacitação técnica dos agentes públicos e rigor na observância dos princípios da transparência e da isonomia, a fim de evitar distorções procedimentais (Niebuhr, 2021).

Dessa forma, a redefinição das modalidades de licitação promovida pela Lei nº 14.133/2021 revela o esforço do legislador em adequar o regime jurídico das contratações públicas às exigências de eficiência, controle e inovação. Ao simplificar o quadro modal e introduzir instrumentos mais flexíveis para contratações complexas, a nova legislação fortalece a capacidade administrativa do Estado e contribui para a efetividade das políticas públicas, sem afastar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

2.4 Tipos de Licitação

A correta compreensão do procedimento licitatório exige a distinção conceitual entre modalidade e tipo de licitação, categorias que cumprem funções jurídicas distintas no regime das contratações públicas. Enquanto a modalidade refere-se ao rito procedimental adotado pela Administração, o tipo de licitação diz respeito ao critério de julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes. Trata-se de distinção fundamental, pois é o tipo que orienta a escolha da proposta vencedora, condicionando a avaliação das ofertas aos objetivos específicos da contratação e ao interesse público envolvido (Di Pietro, 2021).

Tradicionalmente, o ordenamento jurídico brasileiro previa como tipos de licitação os critérios de menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior lance ou oferta, cada qual adequado a determinadas naturezas contratuais. O critério de menor preço consolidou-se como o mais utilizado, sobretudo nas contratações de bens e serviços comuns, enquanto os critérios de melhor técnica e técnica e preço mostraram-se mais apropriados para contratações de natureza intelectual ou de maior complexidade técnica. O tipo maior lance ou oferta, por sua vez, aplica-se predominantemente às hipóteses de alienação de bens públicos, nas quais se busca maximizar a receita auferida pela Administração (Niebuhr, 2021).

A Lei nº 14.133, de 2021, ao reformular o regime jurídico das licitações, manteve esses critérios tradicionais e introduziu o tipo de maior retorno econômico, aplicável aos contratos de eficiência. Esse critério representa inovação relevante ao deslocar o foco do julgamento do valor inicial da proposta para os resultados econômicos efetivamente gerados ao longo da execução contratual. Nessa modalidade, a remuneração do contratado está vinculada à economia

proporcionada à Administração, o que reforça a lógica de desempenho, planejamento e gestão orientada a resultados, compatível com as exigências contemporâneas de racionalidade administrativa e eficiência no uso dos recursos públicos (Niebuhr, 2021).

A introdução do critério de maior retorno econômico evidencia a ampliação da função estratégica da licitação, que passa a incorporar mecanismos capazes de estimular soluções inovadoras e de alinhar os interesses do contratado aos objetivos da Administração. Esse modelo exige maior capacidade técnica do gestor público, especialmente na definição de indicadores de desempenho e na mensuração dos ganhos econômicos obtidos, sob pena de comprometer a segurança jurídica do ajuste. Assim, os tipos de licitação não apenas orientam o julgamento das propostas, mas refletem diferentes concepções de eficiência e de interesse público no âmbito das contratações estatais.

3 Histórico e Evolução Legislativa

A regulamentação das licitações no Brasil consolidou-se com a Lei nº 8.666/1993, conhecida como “Lei de Licitações e Contratos”, que estabeleceu regras gerais para todos os entes federativos. Embora tenha representado um avanço em termos de padronização, a lei foi alvo de críticas pela excessiva burocratização e rigidez procedimental.

Em 2002, surgiu a Lei nº 10.520, que instituiu o pregão, modalidade caracterizada pela celeridade e pela ênfase em bens e serviços comuns, tornando-se largamente utilizada, especialmente em sua forma eletrônica.

Posteriormente, em 2011, o Regime Diferenciado de Contratações (Lei nº 12.462) foi criado com o intuito de simplificar procedimentos para grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, introduzindo mecanismos mais flexíveis.

A necessidade de harmonizar os diversos diplomas legais que disciplinavam as contratações públicas, aliada à busca por maior eficiência administrativa, transparência procedimental e modernização dos instrumentos de gestão, conduziu à aprovação da Lei nº 14.133, de 2021. O novo marco normativo foi concebido com o propósito de superar a fragmentação legislativa e as limitações operacionais do regime anterior, estabelecendo um sistema mais coerente, integrado e orientado ao planejamento. Ao substituir integralmente a legislação precedente, a nova lei não apenas reorganiza regras e procedimentos, mas redefine a lógica das contratações públicas, incorporando mecanismos de governança, gestão de riscos e

controle voltados à efetividade da atuação estatal (Niebuhr, 2021).

4 A Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021)

4.1 Contexto de Criação

A Nova Lei de Licitações e Contratos é fruto de um longo processo de amadurecimento e de críticas ao modelo anterior. A Lei nº 8.666/1993, que regulou as contratações públicas por quase três décadas, cumpriu papel relevante, mas não acompanhou as transformações sociais e tecnológicas do país. Nesse cenário, surgiu a necessidade de um texto normativo mais claro, moderno e eficiente, capaz de estimular o planejamento, a transparência e o uso de tecnologias na Administração Pública.

Sancionada em 1º de abril de 2021, a nova lei instituiu um período de transição, no qual coexistiram os regimes anteriores e o novo. A partir de abril de 2023, tornou-se obrigatória, revogando definitivamente a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações (RDC). Assim, consolidou em um único documento legal as regras gerais sobre licitações e contratos administrativos no Brasil.

4.2 Inovações Relevantes

Entre os principais avanços da Lei nº 14.133/2021, destacam-se:

- Simplificação e unificação de modalidades: foram extintas a Tomada de Preços e o Convite, permanecendo a Concorrência, o Concurso, o Leilão e o Pregão, além da criação do Diálogo Competitivo, modalidade inspirada no direito europeu, voltada para contratações de alta complexidade e soluções inovadoras.
- Seguro-Garantia: grandes obras e serviços devem prever seguro-garantia de até 30% do valor do contrato, garantindo proteção financeira em caso de inadimplemento. Em contratos de grande vulto, o seguro-garantia com cláusulas de retomada contribui para assegurar a continuidade da execução.
- Fases do procedimento licitatório: a lei padronizou e reorganizou as fases, estabelecendo a inversão como regra, ou seja, o julgamento das propostas antecede a fase de habilitação, além da possibilidade de modos de disputa aberto e fechado, o que confere maior celeridade ao processo. A habilitação apenas do licitante mais bem classificado reduz custos transacionais e direciona esforços para propostas competitivas.

- Maior detalhamento em instrumentos contratuais: contratos devem conter regras mais claras sobre prazos, metas, penalidades, reajustes e revisões, fortalecendo a segurança jurídica.
- Novos princípios: além dos clássicos princípios administrativos (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), a lei trouxe maior destaque à governança, à transparência e ao planejamento, reforçando a necessidade de uma etapa preparatória sólida.
- Incentivo à contratação baseada em desempenho e eficiência: a lei prevê a possibilidade de contratos que priorizem resultados, com critérios de medição de eficiência e retorno econômico.
- Planejamento como ponto central: tornou-se obrigatória a elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e de Termo de Referência ou Projeto Básico detalhados, bem como a análise de riscos, de modo a prevenir falhas na execução contratual.
- Flexibilidade e inovação: combinada com modalidades como o diálogo competitivo, a lei permite ajustes contratuais mais flexíveis para soluções inovadoras, sem comprometer a legalidade e a transparência.
- Instrumentos auxiliares: foram regulamentados mecanismos como o credenciamento, pré-qualificação, registro cadastral, o procedimento de manifestação de interesse (PMI) e o sistema de registro de preços, que ampliam as alternativas da Administração para selecionar propostas ou estruturar contratações, oferecem caminhos alternativos para lidar com demandas recorrentes, objetos padronizáveis e a obtenção de estudos pelo setor privado, preservadas as cautelas de isonomia e transparência.
- Matriz de Riscos: agora, a lei exige a elaboração de uma matriz que distribua de forma clara os riscos entre Administração e contratado, aumentando a segurança e a previsibilidade das contratações. A matriz de riscos, quando cabível, distribui responsabilidades por eventos supervenientes e define mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, reduzindo disputas e melhorando a precificação.
- Contratação direta: foram atualizadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, incluindo o aumento dos limites de valores para dispensa e a ampliação das situações em que a inexigibilidade pode ser aplicada, como a contratação de artistas consagrados.
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): criado para centralizar informações

sobre editais, contratos e demais fases das licitações, o portal se tornou ferramenta fundamental para aumentar a transparência e possibilitar maior controle social. O PNCP centraliza a publicidade dos atos, facilita o controle social e permite o reuso de dados por meio de formatos abertos. A padronização de campos e metadados reduz assimetrias de informação e fomenta a comparabilidade entre certames.

- No campo sancionatório, o elenco de sanções administrativas foi racionalizado, com gradação que vai da advertência à declaração de inidoneidade, observados contraditório, ampla defesa e proporcionalidade. A atualização dos crimes licitatórios, por sua vez, procura maior precisão típica e coerência sistêmica.

Além das inovações destacadas, é importante observar como a Nova Lei de Licitações e Contratos se diferencia de forma estruturada em relação às normas anteriores. O Quadro 1 apresenta uma síntese comparativa entre a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002), o Regime Diferenciado de Contratações (Lei nº 12.462/2011) e a Lei nº 14.133/2021, evidenciando os avanços na simplificação das modalidades, na obrigatoriedade do planejamento, na introdução de instrumentos de governança e nas mudanças contratuais. Essa comparação permite visualizar, de maneira clara, como a nova legislação não apenas consolidou dispositivos já existentes, mas também trouxe mecanismos inéditos para fortalecer a eficiência e a segurança jurídica das contratações públicas.

Quadro 1: Evolução da legislação de licitações e contratos

Aspecto	Leis Antigas (8.666/93, 10.520/02 e RDC)	Nova Lei nº 14.133/2021
Abrangência	Regras dispersas em três diplomas legais (Lei 8.666/93, Lei do Pregão e RDC).	Consolidação em uma única lei reunindo normas gerais sobre licitações e contratos.
Modalidades	Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso, Leilão e Pregão (Lei 10.520/02).	Concorrência, Concurso, Leilão, Pregão e Diálogo Competitivo (novidade). Extinção do Convite e da Tomada.
Tipos de Julgamento	Menor preço, Melhor técnica, Técnica e preço, Maior lance ou oferta.	Mantém os anteriores e acrescenta o Maior Retorno Econômico.
Princípios	Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, julgamento	Mantém os anteriores e acrescenta: planejamento, governança, transparência e desenvolvimento

	objetivo e edital.	sustentável.
Fases do Processo	Habilitação antes do julgamento das propostas (regra).	Inversão de fases: primeiro julgamento da proposta, depois habilitação (agilidade).
Planejamento	Previsão genérica, sem detalhamento técnico.	Ênfase no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e análise de riscos como obrigatórios.
Contratos Administrativos	Matriz de riscos pouco utilizada, seguros limitados, pouca clareza sobre garantias.	Matriz de riscos obrigatória em obras/serviços vultosos, seguro-garantia até 30%, regras de prazos e reequilíbrio.
Contratação Direta	Dispensa com valores menores e hipóteses restritas.	Valores de dispensa ampliados e hipóteses de inexigibilidade mais claras.
Transparência	Publicações dispersas em diários oficiais e outros.	Criação do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), centralizando informações.
Governança e Gestão	Sem previsão expressa.	Obriga mecanismos de compliance, governança e integridade.
Instrumentos Auxiliares	Existência do SRP e PMI em legislações específicas.	Ampliação e consolidação: SRP, PMI, credenciamento, pré-qualificação.

Fonte: Elaboração própria (2025).

4.3 Desafios e Limitações

A análise de Nardone (2022) aponta que apesar dos avanços inegáveis trazidos pela Lei nº 14.133/2021, sua efetiva implementação apresenta uma série de desafios que não podem ser ignorados. O primeiro deles diz respeito à transição normativa. A convivência temporária da nova lei com as legislações anteriores, até sua revogação definitiva em abril de 2023, gerou incertezas interpretativas e dificuldades práticas para gestores e órgãos de controle. Muitos entes federativos ainda não se adaptaram completamente ao novo regime, o que compromete a uniformidade na aplicação das regras e pode ocasionar insegurança jurídica.

Outro ponto crítico é a necessidade de capacitação dos servidores públicos. A nova legislação introduziu conceitos modernos, como matriz de riscos, estudos técnicos preliminares mais detalhados, governança e uso intensivo de tecnologia, que exigem conhecimentos específicos. A ausência de treinamento adequado pode levar a erros na elaboração de editais, falhas no planejamento das contratações e, conseqüentemente, prejuízos à eficiência do

processo. (Bergue, 2019).

Há também um desafio relacionado à mudança cultural na gestão pública. Durante décadas, os órgãos e entidades se habituaram à rigidez da Lei nº 8.666/1993. A Nova Lei, ao priorizar o planejamento, a gestão por resultados e a flexibilização de certas práticas, demanda um novo perfil de atuação dos gestores e fiscais de contratos. Essa transição cultural não ocorre de forma imediata, e muitos profissionais ainda demonstram resistência à adoção das novas práticas.

De acordo com Ribeiro et al. (2023), do ponto de vista tecnológico, a exigência de utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) representa outro desafio. Embora o PNCP seja um instrumento valioso para a centralização de informações, a transparência e o controle social, sua adoção plena depende da capacidade de integração dos sistemas já existentes em estados e municípios. Municípios de pequeno porte, em especial, enfrentam dificuldades de infraestrutura tecnológica e de pessoal qualificado para lidar com essa nova realidade.

Além disso, há o risco de divergências interpretativas na aplicação da lei. Por ser uma norma recente, ainda em processo de consolidação doutrinária e jurisprudencial, muitos dispositivos podem gerar interpretações distintas por parte dos tribunais de contas, do Poder Judiciário e da própria Administração. Esse cenário reforça a necessidade de produção científica, debates acadêmicos e capacitações constantes para reduzir as incertezas.

Por fim, é necessário reconhecer que, embora a Lei nº 14.133/2021 tenha como objetivo a modernização e a eficiência, sua efetividade está diretamente ligada à realidade administrativa do país, marcada por desigualdades regionais e pela limitação de recursos. Enquanto grandes órgãos da União contam com equipes especializadas e tecnologia avançada, muitos municípios ainda carecem de estrutura mínima para aplicar integralmente as novas exigências legais.

Dessa forma, os desafios e limitações não invalidam os avanços promovidos pela legislação, mas evidenciam que sua consolidação dependerá de um processo gradual de adaptação, que envolve desde o aperfeiçoamento institucional até a valorização da capacitação técnica dos servidores públicos. (Cavalcante; Silva, 2020).

5 Considerações Finais

A Lei nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos, representa um avanço significativo na organização das contratações públicas no Brasil, ao consolidar

normas dispersas em diferentes documentos legais e ao introduzir mecanismos que buscam maior eficiência, transparência e segurança jurídica. Com a unificação das regras, a nova legislação proporciona uma visão mais clara dos procedimentos, das fases do processo licitatório e das responsabilidades envolvidas, permitindo que gestores, servidores e cidadãos compreendam melhor o funcionamento das contratações públicas.

Entre as inovações mais importantes, destacam-se a simplificação das modalidades de licitação, a criação do diálogo competitivo, a exigência de planejamento detalhado por meio do Estudo Técnico Preliminar e da matriz de riscos, além do fortalecimento da governança e da transparência, com a utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas. Essas mudanças indicam uma tendência da Administração Pública em modernizar práticas antigas e reduzir burocracias, sem comprometer os princípios constitucionais que regem a gestão de recursos públicos.

Apesar do caráter introdutório da lei, sua aplicação ainda exige atenção e adaptação. A capacitação de servidores, a adequação de procedimentos internos e a integração tecnológica são fatores essenciais para que as inovações se tornem efetivas. Além disso, a lei cria oportunidades para que os gestores públicos adotem práticas mais estratégicas, permitindo que o planejamento e a fiscalização sejam ferramentas para melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Compreender a Lei nº 14.133/2021 é fundamental para entender a evolução das licitações e contratos administrativos no Brasil. O estudo da lei permite perceber não apenas as mudanças normativas, mas também a importância de princípios como eficiência, transparência, governança e planejamento na gestão pública moderna. Dessa forma, a Lei nº 14.133/2021 configura-se como um passo decisivo rumo a uma Administração Pública mais eficiente, transparente e voltada ao atendimento do interesse coletivo no século XXI.

REFERÊNCIAS

ALVES, Ana Paula Gross. **A evolução histórica das licitações e o atual processo de compras públicas em situação de emergência no Brasil**. REGEN: Revista de Gestão, Economia e Negócios, Brasília, v. 1, n. 2, p. 40-60, 2020. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/regen/article/view/5162>. Acesso em: 5 set. 2025.

BERGUE, Sandro Trescastro. **Gestão de pessoas: liderança e competências para o setor público**. Brasília: ENAP, 2019. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/jspui/bitstream/1/4283/1/7_Livro_Gest%C3%A3o%20de%20pessoas%20lideran%C3%A7a%20e%20compet%C3%Aancias%20para%20o%20setor%20p%C3%ABlico.pdf. Acesso em: 5 set. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 04 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Diário Oficial da União, Brasília, 22 jun. 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18666cons.htm. Acesso em: 04 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002**. Institui a modalidade de Pregão. Diário Oficial da União, Brasília, 18 jul. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110520.htm. Acesso em: 04 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011**. Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. Diário Oficial da União, Brasília, 5 ago. 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112462.htm. Acesso em: 04 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**. Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União, Brasília, 2 abr. 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm. Acesso em: 04 set. 2025.

BORGES, Thiago Fernandes; DA SILVA, André Vasconcelos. As políticas públicas para transformação e inclusão digital no Brasil: uma revisão integrativa. **HUMANIDADES E TECNOLOGIA (FINOM)**, v. 60, n. 1, p. 235-254, 2025.

CAVALCANTE, Pedro Luiz Costa; SILVA, Mauro Santos (orgs.). **Reformas do Estado no Brasil: trajetórias, inovações e desafios**. Brasília: Ipea, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/44>. Acesso em: 5 set. 2025.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 34. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. **Contratação direta sem licitação**. Brasília: Fórum, 2018.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

LIMA, Rogério Gabriel Nogueira de. **Módulo 2: Conceitos, princípios e boas práticas da licitação pública aplicadas à SFTI**. Brasília: ENAP, 2014. Disponível em:

https://repositorio.enap.gov.br/jspui/bitstream/1/1127/1/M%C3%B3dulo_2.pdf. Acesso em: 5 set. 2025.

MODELONICIAL.COM.BR. **Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público**. Modelo Inicial, 15 ago. 2025. Disponível em: <https://modeloinitial.com.br/materia/principios-constitucionais-principio-indisponibilidade-interesse-publico>. Acesso em: 5 set. 2025.

MODELONICIAL.COM.BR. **Princípio da Supremacia do Interesse Público**. Modelo Inicial, 15 ago. 2025. Disponível em: <https://modeloinitial.com.br/materia/principios-constitucionais-principio-supremacia-interesse-publico>. Acesso em: 5 set. 2025.

NARDONE, José Paulo. **Desafios e oportunidades do primeiro ano da nova Lei de Licitações e Contratos**. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/noticias/ARTIGO-Desafios-Oportunidades-Primeiro-Ano-Nova-Lei-Licitações-Nardone.pdf>. Acesso em: 5 set. 2025.

NIEBUHR, Joel de Menezes. **Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021.

OLIVEIRA, Gabriella Costa; POLETTO, Lizandro. Compliance e a sua aplicação nas relações de trabalho. **Direito em Revista**-ISSN 2178-0390, v. 8, n. 8, p. 22-39, 2023.

PACHECO, Caroline Sousa Silva; MELO, Leonara Oliveira; SANTOS, Sandra Gonçalves. Herança Digital no Direito Sucessório Brasileiro: Desafios, Lacunas e Perspectivas Regulatórias. **Direito em Revista**-ISSN 2178-0390, v. 10, n. 1, p. 29-45, 2025.

RIBEIRO, Manuella Maia; SEGATTO, Catarina Ianni; COSTA, Daniela; PORTILHO, Luciana; LINS, Leonardo Melo. Conectividade e capacidades locais nos pequenos municípios brasileiros. **Revista InternetLab**, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 1-20, set. 2023. Disponível em: <https://revista.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Conectividade-e-capacidades-locais-1.pdf>. Acesso em: 5 set. 2025.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). **Manual de Licitações e Contratos**. Brasília: TCU, 2022.